

К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

¹Медетова Раушан Мамадияровна, ²Хайдаров Зафар Абдихакимович

¹заведующая отделом УзНИИПН, д.п.н., старший научный сотрудник, ²начальник кафедры ПВО Сухопутных войск Чирчикского высшего танкового командно инженерного училища, доцент, полковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10980408>

Аннотация. В статье раскрыта роль цифровых технологий при применении их в учебно-воспитательном процессе высшего военного образовательного учреждения.

Ключевые слова: курсант, цифровизация образования, навык, механизм, образование, обучение, воспитание, развитие.

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiyalarni oliy harbiy ta'lim muassasasining o'quv jarayonida qo'llashdagi roli ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kursant, ta'limni raqamlashtirish, mahorat, mexanizm, ta'lim, ta'lim, tarbiya, rivojlanish.

Abstract. The article reveals the role of digital technologies when applying them in the educational process of a higher military educational institution.

Keywords: cadet, digitalization of education, skill, mechanism, education, training, upbringing, development.

Современное образование стало не только одной из важных областей, способствующих социально-экономическому развитию республики, но и потребовало нового взгляда на человеческий капитал и новую роль образования. Такой запрос к образованию требует не только теоретического подхода, но и внимательного изучения самой сферы образования, ее достижений и проблем для практического использования. Поскольку стратегия образования позволяет строить образование на основе видения будущего, ведь без определения места образования в целостности общественного развития нельзя говорить о тех образовательных траекториях, которые сегодня востребованы временем.

Цифровая экономика предполагает, что данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, в которой цифровые технологии обеспечивают эффективное взаимодействие бизнеса, государства и граждан.

Одно из центральных мест в становлении цифровой экономики занимает трансформация образования. Цифровая экономика требует, чтобы каждый курсант (а не только лучший среди них) овладел компетенциями XXI века, к которым относятся: критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно использовать цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной работе и мог творчески применять имеющиеся знания в быстроразвивающейся цифровой среде. Новый взгляд на человеческий капитал и новую роль образования поставили задачу формирования у каждого курсанта способности управлять собственным учением. Цифровая трансформация образования должна решить эту задачу.

Цифровая трансформация образования – это обновление планируемых образовательных результатов, содержания образования, методов и организационных форм

учебной работы, а также оценивания достигнутых результатов в быстроразвивающейся цифровой среде для кардинального улучшения образовательных результатов каждого курсанта.

Исходя из этого, задача сегодня состоит в том, чтобы гармонизировать в едином образовательном процессе овладение курсантами заранее отобранного содержания учебных дисциплин; достижение курсантами внешне формируемых и самостоятельно отобранных целей; поддержку и развитие способности курсантов к учению, достижение их когнитивной самостоятельности, развитие их личностной идентичности в процессе овладения как социально заданным, так и самостоятельно отобранным содержанием учебного материала. Поскольку цифровые технологии создают условия для решения этой задачи за счет совершенствования средств планирования и организации образовательного процесса, широкого использования активных методов обучения и перехода к персонализированной и результативной организации образовательного процесса.

Цифровая трансформация образования затрагивает все уровни образования и невозможна без деятельного участия всех стейкхолдеров (заинтересованных сторон: курсантов и преподавателей), включая родителей. Эту работу можно разделить на три большие связанные между собой группы: развитие цифровой инфраструктуры образования; развитие цифровых учебно-методических материалов, инструментов и сервисов, включая цифровое оценивание; разработка и распространение новых моделей организации учебной работы. Все это требует качественного обновления существующей практики обучения, превращения их в инструмент научно-методического обеспечения и поддержки процессов цифровой трансформации образования. Вот почему от курсантов требуется высокий уровень математической грамотности; основательная естественно-научная и гуманитарная подготовка; способности, которые часто называют «компетенциями XXI века»; прочные знания, умения и способности в области технологий (проектное мышление, цифровая грамотность, алгоритмическое мышление, направленное мышление и критическое мышление).

По аналогии с другими сферами высшие военные образовательные организации в процессе цифровой трансформации должны: изменить свои цели и содержание учебно-воспитательной работы; перейти от обучения и воспитания всех к обучению и воспитанию каждого курсанта, изменив организацию и методы учебно-воспитательной работы; пересмотреть и оптимизировать используемые наборы учебно-методических и организационных решений, информационных материалов и инструментов; пересмотреть традиционные бизнес-процессы, включив в эту работу всех стейкхолдеров; использовать все возможности современных цифровых технологий для механизации и автоматизации всех видов работы с информацией.

Цифровые технологии являются хорошим инструментом именно для поддержки новых высокоэффективных методов учебной работы. Чтобы формирование компетенций XXI века у курсантов оказалось успешным, они должны использовать цифровые технологии для выполнения своей учебной работы и демонстрации ее результатов – для написания эссе, творческих разработок веб-сайтов, подготовки презентаций, технологических устройств.

Значит, в процессе цифровой трансформации образования происходит не только создание компьютерных классов и подключение их к Интернету, а формирование и распространение новых моделей работы высших военных образовательных учреждений. В

их основе лежит синтез новых высоко результативных педагогических практик, которые успешно реализуются в цифровой образовательной среде и опираются на использование цифровых технологий; непрерывного профессионального развития педагогов; новых цифровых инструментов, информационных источников; организационных и инфраструктурных условий для осуществления необходимых изменений при освоении ими новых ролей и методов работы.

Суть цифровой трансформации образования – достижение необходимых образовательных результатов и движение к персонализации образовательного процесса на основе использования цифровых технологий.

Цифровые технологии помогают на деле использовать новые педагогические практики (новые модели, связанные с назревшими переменами организации и проведения учебной работы), которые ранее не могли занять достойного места в массовом образовании из-за сложности их осуществления средствами традиционных технологий коммуникации и работы с информацией.

Цифровая образовательная среда помогает эффективно организовать и контролировать учебную работу каждого курсанта, в том числе и им самим. Увеличивается круг его возможных действий, одновременно растет его ответственность за результативность.

По мнению Керга, отличительные черты зарождающихся в настоящее время новых информационных инструментов связаны с гибкостью (возможностью использования их в любое время и в любом месте, где они необходимы); воспроизводимостью (неограниченной возможностью копирования и дублирования); цифровыми технологиями и новыми информационными инструментами (изменчивостью, возможностью быстрого обновления, уточнения); избирательностью (возможностью свободного поиска); индивидуализированностью (возможностью для каждого пользователя работать с информацией индивидуально).

Цифровую трансформацию образования можно рассматривать как культуры использования информации на основе новых цифровых информационных инструментов по нескольким основным линиям: в содержании важным элементом становится проникновение новых цифровых инструментов в различные области человеческой деятельности; образовательные организации осваивают новые источники и механизмы обработки данных, которые повышают эффективность организации образовательного процесса и обеспечивают его процедуру; обучаемые осваивают новые культурные общие пользовательские цифровые инструменты и специализированные сервисы для повышения эффективности своей учебной работы, развивая в том числе соответствующие способности (например, алгоритмическое мышление), которые необходимы для их использования; педагоги осваивают новые культурные общие пользовательские цифровые инструменты для повышения эффективности своей учебной работы, трансформирующейся в связи с проникновением новых цифровых инструментов в различные области человеческой деятельности; содержание, методы и формы учебной работы, специализированные цифровые инструменты, которые повышают эффективность меняющейся организации образовательного процесса; курсанты осваивают новые культурные общие пользовательские цифровые инструменты, которые повышают эффективность их учебной работы, новые специализированные цифровые инструменты, которые повышают эффективность меняющейся организации образовательного процесса.

Новые инструменты находятся в стадии развития, которое невозможно без того, чтобы сами эти инструменты использовались, в том числе и в высших военных образовательных организациях. У преподавателей и курсантов должна формироваться способность самостоятельно оценивать и осваивать новые инструменты по мере их появления. Поскольку развитие и распространение цифровых технологий позволяет перенести внимание с доступности цифровых устройств и инструментов на их использование в образовательном процессе.

Kwang считает, что в современной системе образования мы должны продвигать развитие компетенций будущего, так называемых навыков XXI века, т.е. критическое мышление, совместную работу, креативность и навыки получения новых знаний. Необходимы именно эти коммуникативные навыки, в то время как чисто профессиональные навыки (например, запоминание фактов) в том или ином объеме в будущем возьмут на себя машины. Процесс традиционного контактного преподавания был создан главным образом на основе деятельности педагога в области его преподавания, в то время как в процессе цифрового образования отправной точкой является процесс обучения самого обучающегося.

Цель цифровой трансформации высших военных образовательных учреждений должна состоять в их возможности пробовать и широко применять цифровые решения для каждодневных учебно-воспитательных задач: поддержка талантливых курсантов, работа со слабыми курсантами, замещение рутинного интеллектуального труда, логистика обеспечивающих процессов (безопасность, информирование и т.п.), подготовка к учебным занятиям, подготовка презентаций, участие в выставках. Всё это технологии могут делать уже сегодня, кроме этого, цифровая трансформация дает возможность реализовать новые структуры и отношения в образовании.

Кроме того, цифровая трансформация открывает новые содержательные возможности при обучении игре, моделированию и симуляции сложных процессов, реализации распределенных проектов курсантов и педагогов, персонализированном обучении. При этом важно учесть, что цифровая трансформация не может заменить живую работу и решить все проблемы обучения курсантов в высших военных образовательных учреждениях. Одновременно с этим цифровые технологии могут расширить горизонты задач высшего военного образовательного учреждения, дать ему совершенно новые инструменты и возможности.

REFERENCES

1. https://ioe.hse.ru/data/2019/07/01/1492988034/Cifra_text.pdf
2. Medetova R.M., Anarboyev A.A. Hamkorlik pedagogikasi asosida bo‘lajak zahiradagi ofitserlarning texnologik kompetentligini rivojlantirish // Ta’lim-tarbiya sifatini oshirishda hamkorlik pedagogikasi: xalqaro tajriba va zamonaviy yondashuvlar: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to‘plami. 2023-yil 13-noyabr. – T.: O‘zPFITI, 2023. – B. 284-287.